

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TRENDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

October 17-18, 2024

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT VA
TARAQQIYOT
TENDENSIYALARI VA
IQTISODIYOT
"Global and national
economic trends"
konferentsiya

- for sustainable development
- Sustainable development sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashевна, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJIDA TIJORAT BANKLARI KAPITALINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Norov Akmal Ruzimamatovich

TDIU "Bank ishi" kafedrası professori., i.f.d., professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakat makroiqtisodiy jarayonlarida zamonaviy kapital bozorining barcha ko'rinishlari, jumladan, tijorat banklari kapitallari va qimmatli qog'ozlar bozorining turli sohalardagi korporativ tuzilmalar faoliyati tahlil qilinadi. Shuningdek, moliya bozori elementlarini qo'llash, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini moliyalashtirishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, tijorat banki, kapital bozori, moliyalashtirish manbalari, moliyaviy resurslar, ekonometrik tahlil, modellashtirish, prognozlash.

Abstract: This article analyzes all aspects of the modern capital market in the macroeconomic processes of the country, including the capital of commercial banks, analysis of the activities of corporate structures in various sectors of the stock market, as well as the application of financial market elements. Existing problems of financing the activities of business entities and the author's approaches and proposals for eliminating them are also presented.

Key words: Digital economy, commercial banking, capital market, sources of financing, financial resources, econometric analysis, modeling, forecasting.

Аннотация: В данной статье анализируются все аспекты современного рынка капитала в макроэкономических процессах страны, включая капитал коммерческих банков, анализ деятельности корпоративных структур в различных секторах фондового рынка, а также применение элементов финансового рынка. Существующие проблемы финансирования деятельности хозяйствующих субъектов и авторские подходы и предложения по их устранению также представлены.

Ключевые слова: Цифровая экономика, коммерческий банкинг, рынок капитала, источники финансирования, финансовые ресурсы, эконометрический анализ, моделирование, прогнозирование.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda investitsiya muhitini tubdan takomillashtirish, davlat aksiyalar paketini sotish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk daxlsizligi, uning roli va ahamiyatini oshirish, shu jumladan davlat aktivlarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlariga o'tish, kapital bozorini iqtisodiyotni rivojlantirishning yetakchi omillaridan biriga aylantirish mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi.

So'nggi yillarda qimmatli qog'ozlar bozorini isloh qilish, xususan, ushbu sohadagi qonunchilik tizimini takomillashtirish, investorlar huquqlarining himoyasini kuchaytirish, kapital bozorini samarali tartibga solish va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik o'rnatish jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Shu bilan birga, bugungi kunda kapital bozorini yanada rivojlantirish, raqobat muhitini shakllantirish va fond bozori likvidligini oshirishni rag'batlantirish bilan bog'liq o'z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammolar va kamchiliklar mavjud.

Jumladan, kapital bozorini rivojlantirish sohasida davlatning strategik rejalashtirish tizimi mavjud emas; qimmatli qog'ozlar bozorining likvidligi past, davlat qimmatli qog'ozlari ikkilamchi bozorini rivojlantirish zaruriyati mavjud, amaliyotga joriy etilgan moliyaviy mahsulotlar turlari yetarli emas, davlat aksiyalar paketlari "bitta aksiya – bitta lot" tamoyili asosida sotilmaydi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning qimmatli qog'ozlar bozorida mablag' jalb qilishga bo'lgan qiziqishi past; kapital bozoriga uzoq muddatli moliyaviy resurslarga ega yirik institutsional investorlarni jalb qilish bo'yicha ishlar sust olib borilmoqda. Ushbu kamchiliklar kapital bozorining ulkan salohiyatidan foydalanishga, uning kapitallashuvi va likvidligini lozim darajada ta'minlashga, investitsiyalarni samarali jalb etishga, iqtisodiyot hamda davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalari rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu boradagi muammolarni kamaytirish maqsadida jahon davlatlari tajribasidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi 6207-sonli Farmoni bilan kapital bozorining raqobatbardoshligini oshirish va uning kapitallashuvini 2024-yil yakuniga qadar 45 trln so'mga yetkazish, bank tomonidan kreditlashga muqobil bo'lgan samarali moliyalashtirish mexanizmini yaratish, kapital bozorini tartibga solishning yaxlitligini va tizimli tavakkalchiliklarning oldini olishni ta'minlovchi qonunchilik bazasini yaratish

hamda minoritar investorlar, kapital bozorining boshqa ishtirokchilari hamda aholi keng qatlamlarining bilimlari, ko'nikmalari va moliyaviy savodxonligini oshirishni qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida 2024-yil yakuniga qadar 40 ming nafar aholini qamrab olish kabi vazifalar qo'yilgan.

Xususan, bugungi kunda kapital bozoridagi talabni oshirish bo'yicha mavjud muammolarning kompleks yechimini ta'minlash hamda kapital bozoridagi talabni oshirishni rag'batlantirish maqsadida turli yo'nalishlar bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiy rivojlanish jarayonida kapital bozori faoliyatini takomillashtirish yuzasidan ko'plab ilmiy ishlar qilingan, kitoblar yozilgan va ta'riflar berilgan. Tadqiqotimiz davomida kapital bozori faoliyatini takomillashtirishga doir dunyo olimlarining ilmiy qarashlari va fikrlari mujassamlashtirilgan. Jumladan, Benjamin Avanzi AQSh xalqaro hisob-kitoblar banki tomonidan fond bozori bu – infratuzilmasi moliyaviy muassasalar va uning mijozlari o'rtasidagi munosabatlardir, deb ta'rif bergan. AQSh g'aznachilik departamenti vakillari fond bozori bu – hisob tizimi yoki kliringni yuritishdagi operatoridan tortib barcha xizmat ko'rsatuvchi moliyaviy muassasalarning ko'p qirrali tizimidir, deb ta'rif bergan [2]. Yevropalik iqtisodchi olimlar aksiyadorlik kompaniyalarining investitsion jozibadorligini ta'minlashdagi muhim omil kapital bozori bo'lib, aynan moliya bozorining optimallashtirilishi orqali minoritar aksiyadorlarning ham manfaatlarini himoya qilishga erishish mumkin, deb ta'kidlagan [3].

James R. Booth, Dennis T. Officer, Glenn V. Hendersonlar tijorat banklari aksiyalari, foiz stavkalari hamda tizimli riskning o'zaro bog'liqligini tadqiq qilib, asosiy e'tiborni aksiyalar va taklif etilayotgan foizlar bo'yicha daromadlilikning investitsion jozibadorlikka ta'siriga qaratadi. Shuningdek, kapital jalb qilish va uni joylashtirish jarayonida aksiyadorlar va omonatchilardan jalb qilingan mablag'larni boshqarish orqali tizimli risklarni oldini olish masalasiga ham jiddiy yondashadi [4]. Qimmatli qog'ozlar bozori hamda u bilan bog'liq savdo tizimlari va xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi uzoq va qisqa muddatli munosabatlarning mavjudligi va xususiyatlarini Xorvatiya misolida Vladimir Arčabić tomonidan tadqiq qilingan. Tadqiqot ishida asosiy gipoteza shundaki, uzoq muddatli to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar harakati fond bozorining iqtisodiy o'sish yo'nalishlari doirasida harakatlanishi belgilanishi kerak, deb ta'kidlangan [5].

Rossiyalik iqtisodchi olimlar V. Galanova va A. Basov fond bozoriga xizmat ko'rsatadigan va uning barcha qatnashchilariga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan tashkilotlar jamlanmasidir, deb atagan [6].

Bu borada ilmiy tadqiqotlar olib borgan mamlakatimiz iqtisodchi olimlardan biri Sh. Shoxa'zamiy o'zining asarlarida qimmatli qog'ozlarning birjadan tashqari savdosi tashkilotchisi faoliyatiga birjadan tashqari elektron savdo tizimi sifatida qaraydi [7]. Nomi yuqorida zikr etilgan iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida kapital bozorining mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri va undagi muammolarni hal etish imkoniyatlari to'liq tadqiq qilinmagan.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraktsiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa usullardan foydalanildi. Maqolada kapital bozorida moliyalashtirishning xorijiy tajribasi mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishdagi ahamiyati va zarurati asoslangan, ilmiy va amaliy ahamiyati keltirib o'tilgan. Shuningdek, qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida va taraqqiy etgan mamlakatlarda kapital bozorini rivojlantirish usullarining tashkiliy-huquqiy asoslari mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda mamlakatimizda kapital bozoridagi taklifni oshirish va korporativ boshqaruvni rivojlantirishdagi mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida:

- davlat ishtirokidagi korxonalarining jozibadorligini oshirish, korxonalarni transformatsiya qilish, ularda korporativ boshqaruv va moliyaviy auditni joriy etish hamda operatsion samaradorligini oshirish;
- birjaviy investitsiya fondlari (Exchange Traded Funds) kabi moliyaviy vositalarni, shu jumladan oltinga bog'lash orqali (Gold ETF) joriy etish;
- mavjud obligatsiya turlarini ipoteka qimmatli qog'ozlari va "Sukuk" obligatsiyalari kabi yangi turlarini joriy etish orqali diversifikatsiya qilish;
- islom moliyalashtirish tamoyillari asosida qimmatli qog'ozlar va kapital bozoriga oid boshqa moliya xizmatlarini tatbiq etish;
- barcha aksiyadorlik jamiyatlarida Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (IHTT) korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va ushbu tamoyillarning mazmun-mohiyatini keng jamoatchilikka tushuntirish;
- kraudfanding vositalarini keng joriy etish orqali mahalliy kapital bozoriga investorlarni jalb qilish;

– davlat qimmatli qog'ozlarining ikkilamchi bozorini rivojlantirish hamda infratuzilmani rivojlantirishni maqsadli moliyalashtirish uchun davlat qimmatli qog'ozlarini chiqarish amaliyotini joriy etish;

– korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlantirish;

– davlat ulushiga ega bo'lgan korxonalarni mahalliy fond birjasida ommaviy taklif orqali xususiylashtirishni rag'batlantirish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xususan, Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Prezident Farmoniga ko'ra, milliy iqtisodiyotda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bo'yicha bir qancha vazifalar qo'yildi. Jumladan, davlat qimmatli qog'ozlarini norezidentlar tomonidan xarid qilishga ruxsat berish, korporativ qimmatli qog'ozlar bozorida likvidlikni oshirish va davlat ulushi mavjud korxonalarda xususiylashtirish jarayonlariga xorijiy investorlar hamda xalqaro moliya institutlarini jalb qilish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2021-yilda iqtisodiyotning 10 ta sohasi bo'yicha aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlari bilan birja savdolari bo'lib o'tdi.

Eng ko'p bitimlar bank va qurilish sohasi emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan amalga oshirildi. Bank sektori emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan 23 421 ta bitim tuzildi, bu birja bitimlari umumiy sonining 32,76 foizini tashkil etdi (1 – jadval).

1-jadval. Mamlakatimiz iqtisodiyotining 10 ta sohasi bo'yicha aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlari bilan birja savdolari¹.

Tarmoqlar	Bitimlar, dona	Qimmatli qog'ozlar miqdori	Bitimlar hajmi, so'm
Qurilish	20 660	4 054 539 275	641 170 891 150,65
Banklar	23 421	8 370 925	312 611 098 962,43
Energetika	4 570	4 596 653	98 917 457 161,50
Sanoat	11 022	5 749 827	95 137 094 697,81
Agrosanoat	1 135	9 955 900 879	40 184 058 400,29
Sug'urta	1 452	137 547 924	36 415 641 310,74
Boshqalar	8 834	250 896	35 309 011 727,89
Lizing	34	123 873	411 838 695,73
Aloqa	280	224 748	324 605 075,44
Transport	81	4 054 539 275	28 057 931,30
Jami	71 489	14 181 594 286	1 260 509 755 113,78

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, mamlakatimizda qurilish sohasidagi emitentlarning qimmatli qog'ozlari bilan 20 660 ta bitim tuzildi (birja bitimlari umumiy sonining 28,9 foizi). Qimmatli qog'ozlar bilan birja bitimlari umumiy hajmining 50,86 foizi qurilish sohasi hissasiga to'g'ri keldi. Mazkur tarmoq emitentlari bilan tuzilgan bitimlarning umumiy summasi 641,2 mlrd. so'mni tashkil etdi. Bank sektori emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan tuzilgan bitimlar hajmi 312,6 mlrd. so'mga yetib, bu umumiy birja hajmining 24,8 foizini tashkil etdi. Energetika va sanoat tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlari bilan tuzilgan bitimlar mos ravishda 98,9 mlrd. so'm va 95,1 mlrd. so'mni tashkil etdi. Bitimlarning eng kam hajmi aloqa va transport sohasidagi qimmatli qog'ozlar bilan tuzilgan bo'lib, mos ravishda 324,6 mln. so'm va 28,06 mln. so'mni tashkil etganligini kuzatishimiz mumkin.

Shuningdek, iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida, kelgusi besh yilda fond bozori hajmini 200 mln. dollardan yetti milliard dollarga yetkazish, yirik korxonalarni fond birjasi orqali xususiylashtirishda, korxonalar aksiyalarini mahalliy va xorijiy fond birjalarida ommaviy joylashtirishni nazarda tutish, 2023–2025-yillarda kapital bozori infratuzilmasini rivojlantirish, davlat qimmatli qog'ozlari bozorini rivojlantirish va moliyaviy savodxonlikni hamda kapital bozori ishtirokchilarining malakasini oshirish kabi ustuvor vazifalar yuklatilgan. Buning natijasi o'laroq, kelajakda kompaniyalar moliyaviy manbalarini shakllantirish orqali davlat budjeti daromadlarini oshirish prognoz qilingan.

¹ https://www.uzse.uz/system/analytics/pdfs/000/000/125/original/market_overview_2021_end_uzb.pdf?1656419688 sayti ma'lumotlari asosida tuzildi.

1-rasm. 2023-yildagi birja kotirovkalari varaqasiga kiritilgan emitentlarning kapitallashuvi (trln. so'm) bo'yicha jadvalni quyidagi formatda taqdim qilishingiz mumkin.

Keltirilgan rasm ma'lumotlarini tahlil etganda, 2023-yil boshida birja kotirovkalari varaqasiga kiritilgan emitentlarning umumiy bozor kapitallashuvi yil boshidan fevral oyi oxirigacha sezilarli darajada o'sib, 55,14 trln. so'mdan 113,30 trln. so'mga yetdi. Ushbu o'sishga "Universal Sug'urta" AJ /UNSU/ oddiy aksiyalari narxining g'ayritabiiy o'sishi sabab bo'lgan. "Universal Sug'urta" AJ oddiy aksiyalarining kotirovka narxi "Toshkent" RFBning "Main Board" savdo platformasida 1-fevral kuni 1,05 so'm darajasida bo'lgan, keyin jadal o'sish kuzatilgan. Nominal bahosi 0,01 so'm bo'lgan bir dona aksiya narxi 26-fevralda 21,55 so'mga yetgan. Mart oyi o'rtalarida kapitallashuv hajmi bosqichma-bosqich pasayishni boshlagan va 31-martda 62,43 trln. so'mga tushgan. 2022-yilning apreldan noyabr oyining o'rtalariga qadar emitentlarning bozor kapitallashuvida kichik tebranishlar kuzatilib, barqaror vaziyat yuzaga kelgan va kapitallashuv diapazoni 59,77 trln. so'mdan 72,22 trln. so'mgacha o'zgarib turgan. 25-noyabrdan 14-dekabrgacha umumiy kapitallashuvda yana o'sish kuzatilgan. Bu davrda narx diapazoni 78,13 trln.dan 95,85 trln. so'mni tashkil qilgan. "Universal Sug'urta" AJ aksiyalari narxining 2022-yil 22-noyabrda 3,98 so'mdan, 2022-yil 2-dekabrda 14,40 so'mgacha ko'tarilishi kapitallashuv o'sishida asosiy omil bo'lgan. 15-dekabr kuni "Universal Sug'urta" AJ aksiyadorlar umumiy yig'ilishining qarori bilan "Toshkent" RFB kotirovkalari ro'yxatidan ixtiyoriy ravishda chiqarilgan. Natijada kapitallashuv hajmi 58,96 trln. so'mgacha kamayishi kuzatilgan. 2022-yil yakuni bo'yicha birja kotirovkalari varaqasiga kiritilgan emitentlarning umumiy bozor kapitallashuvi 56,20 trln. so'mni tashkil etgan.

Bugungi kunda qo'shimcha qimmatli qog'ozlar emissiyasi hisobiga aksiyadorlik jamiyatlaridagi davlat ulushini xususiyashtirish va xorijiy investorlarni jalb qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan shu vaqtda korporativ qimmatli qog'ozlar emissiyasidan oldin potentsial investorlar bilan taqdimotlar tashkil etish qimmatli qog'ozlarning muvaffaqiyatli joylashtirilishiga xizmat qiladi. Shundan kelib chiqqan holda, aksiyadorlik jamiyatlarini faoliyatida mazkur jihatga ustuvor darajada e'tibor qaratish talab etiladi. So'nggi yillarda mamlakatimiz haqiqiy bozor iqtisodiyotiga o'tish borasida salmoqli yutuqlarga erishdi. Jumladan, iqtisodiyotning muhim va ajralmas bo'g'ini hisoblangan birja mexanizmi sifat jihatdan yanada takomillashtirilib, rivojlanishning yangi bosqichiga ko'tarildi.

Shuningdek, kapital bozorini huquqiy tartibga solish va nazorat qilish masalalarini takomillashtirish maqsadida rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini hisobga olgan holda samarali huquqiy bazani yaratish va to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi qonunchilik hujjatlarini ishlab chiqish hamda Qimmatli qog'ozlar komissiyalari xalqaro tashkiloti (IOSCO) tamoyillari asosida sohaga oid to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi, jumladan, "Kapital bozori to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqish, kapital bozori regulyatoriga yuklatilgan vazifalarni samarali bajarish maqsadida uning chinakam mustaqilligini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarida integratsiyalashuv jarayonlarini rag'batlantirish va moliyalashtirishning yangi mexanizmlarini joriy etish maqsadida investitsiya jamg'armalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish va amaldagi qonunchilikka holding korxonalarini faoliyatini tartibga solish bo'yicha tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda, kapital bozori ishtirokchilari faoliyatini tekshirish tashabbusi bilan chiqish va uni o'tkazish tartibini takomillashtirish kabi vazifalar amalga oshirilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiyotni transformatsiyalash jarayonida kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatini takomillashtirish tizimini yaratish dolzarb ahamiyat kasb etayotganini hisobga olgan holda, quyidagi taklif va tavsiyalar shakllantirildi:

1. Ilg'or xorijiy tajribani inobatga olgan holda, davlat qimmatli qog'ozlari bozorini, shu jumladan ularning ikkilamchi bozorini rivojlantirish, bu borada xalqaro standartlarni joriy etish hamda investorlar bazasini kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi norezidentlari va rezidentlari tomonidan davlat qimmatli qog'ozlarini (Markaziy bank obligatsiyalari bundan mustasno) sotib olish imkoniyatini kengaytirish, shuningdek, market-meyker institutini joriy etish maqsadga muvofiq.

2. Sohaga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish yo'li bilan kapital bozorini rivojlantirish maqsadida, investitsiya vositachilari bilan shartnoma tuzish paytida ularning shaxsiy ma'lumotlarini olish maqsadida "O'z mijozingni bil" (KYC) va "Daromadni legallashtirishga qarshi kurashish" (AML) tizimlariga muvofiq mijozlarni tekshirish usullarini joriy qilish lozim.

3. Kapital bozorining mavjud infratuzilmasini tubdan takomillashtirish bo'yicha Korporativ axborot yagona portali va "Toshkent" Respublika fond birjasi veb-saytining tegishli bo'limlari bazasida listing kompaniyalari va aksiyadorlari tomonidan axborotni oshkor qilish bo'yicha korporativ va bozor ma'lumotlarini oshkor qilishning yagona platformasini yaratish zarur.

4. Umumta'lim maktablari o'quvchilari hamda noiqtisodiy yo'nalishdagi oliy ta'lim tashkilotlari talabalari uchun "Moliyaviy savodxonlik" o'quv kursini fan sifatida joriy etish. Ushbu fan doirasida mablag'larni to'g'ri boshqarish, oqilona moliyaviy qarorlar qabul qilish, jumladan, moliyaviy instrumentlar bo'yicha o'qitish metodologiyasini ishlab chiqish hamda "Moliyaviy savodxonlik olimpiadalari"ni tashkil etish orqali o'quv kursining samaradorligini baholash tizimini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

5. Xalqaro moliya bozorlari bilan faol integratsiyalashuv, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish va xorijda muvaffaqiyatli sinovdan o'tgan ilg'or yondashuvlarni qo'llash orqali barcha toifadagi investorlar uchun kapital bozorining qulayligini oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Farmoni (PF-6207-son, 13.04.2021-yil).
2. Avanzi, B., Lau, H., & Wong, B. (2021). On the optimality of joint periodic and extraordinary dividend strategies. *European Journal of Operational Research*, Available online 24 April 2021.
3. Saens, R., & Tigero, T. (2021). Mandatory dividend rules and the investment decision: The case of Chile. *The North American Journal of Economics and Finance*, Volume 56, April 2021, 101373.
4. Booth, J. R., Officer, D. T., & Henderson, G. V. (1985). Commercial bank stocks, interest rates, and systematic risk. *Journal of Economics and Business*, Volume 37, Issue-4, December 1985, Pages 303-310.
5. Arčabić, V. (2013). The relationship between the stock market and foreign direct investment in Croatia: Evidence from VAR and Co-integration analysis. *Financial Theory and Practice*, 37(1), 109-126.
6. Galanova, V. A., & Basova, A. I. (2006). *Finansy i statistika*. Moskva: Finansy i statistika.
7. Shoxa'zamiy, Sh. Sh. (2005). *Finansovyy ryok i senyye bumagi*. Kitob II. Toshkent: Iqtisod moliya, 847 s.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

